

Соболевська Марина^I

Email: msobolevska@knu.ua

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5544-3883>**Червінська Тетяна^{II}**

Email: chervinta@knu.ua

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5054-0206><http://doi.org/10.5281/zenodo.19512866>

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

Стратегії і практики використання ШІ у вищій освіті: соціологічний аналіз студентського досвіду

Штучний інтелект (ШІ) зазвичай визначається як «здатність обчислювальних систем виконувати завдання, які традиційно вимагають людського інтелекту» (Copeland, 2025). Сьогодні ШІ використовується в численних сервісах і платформах, з якими стикається пересічний користувач: веб-пошукові системи (наприклад, Google Search), рекомендаційні системи (алгоритми YouTube, Amazon, Netflix), віртуальні помічники (Google Assistant, Siri, Alexa), а також генеративні мовні моделі та чат-боти, серед яких найвідомішим є ChatGPT.

ChatGPT – це чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений компанією OpenAI, що працює на основі великої мовної моделі (large language model, LLM). Такі моделі навчені на масивних корпусах текстів і здатні генерувати зв'язні, контекстуально релевантні відповіді, подібні до людських висловлювань. Користувач може взаємодіяти з ChatGPT у гнучкий спосіб – уточнюючи запити, визначаючи бажаний стиль, рівень складності чи мову відповіді. Ця інструментальна гнучкість зробила ChatGPT надзвичайно популярним серед студентства, зокрема як засіб для підготовки до занять, написання есе, перекладу, узагальнення літератури або генерації ідей для проєктів. Саме великі мовні моделі (LLMs), такі як ті, на яких побудовано ChatGPT, Gemini, Claude чи Grok, стали визначальним чинником у зміні природи взаємодії користувачів із текстом, знанням і навчальними ресурсами. Їхнє широке використання потребує не лише технічного, а й соціологічного осмислення, адже йдеться про нову форму когнітивного посередництва, яка формує способи мислення, прийняття рішень та навчальної діяльності.

У контексті стрімкого розвитку цифрових технологій, особливо в умовах війни, яка актуалізувала потребу в адаптивних та гнучких освітніх практиках, питання використання штучного інтелекту у вищій освіті набуває особливої

^I Докторка соціологічних наук, доцентка кафедри теорії та історії соціології Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

^{II} Кандидатка соціологічних наук, доцентка кафедри теорії та історії соціології Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

ваги. Соціологічний аналіз студентського досвіду у сфері застосування ШІ дозволяє не лише окреслити нові освітні практики, але й зрозуміти соціальні виклики, пов'язані з доступністю, цифровою нерівністю, медіаграмотністю та інституційною довірою до інноваційних технологій.

За результатами дослідження «Індекс медіаграмотності працівників сфери освіти», проведеного на замовлення ГО «Детектор медіа» у січні 2025 року, було встановлено, що 93% освітян мають високий або вищий за середній рівень медіаграмотності, тоді як лише 7% українців віком 18–65 років демонструють високий рівень цього показника. Це свідчить про достатньо високий рівень підготовки педагогів до використання цифрових інструментів, зокрема штучного інтелекту. Однак 40% освітян все ще не використовують ШІ, зокрема через недовіру або брак навичок, що свідчить про нерівномірне впровадження інновацій навіть серед висококваліфікованих фахівців (Детектор медіа, 2025).

У цьому контексті вивчення саме студентського досвіду використання ШІ набуває ключового значення. Згідно з даними Digital Education Council, 86% студентів заявили про використання штучного інтелекту, що свідчить про його масову інтеграцію в освітній процес (Digital Education Council, 2024). Разом із тим, дослідження Kantar Ukraine засвідчує, що 41% молоді віком 18–29 років в Україні мають досвід користування штучним інтелектом – отже, саме молодь є активними учасниками цифрового переходу (Kantar, 2024). Отже, актуальність дослідження визначається необхідністю змістовного соціологічного аналізу студентських практик використання ШІ у контексті воєнного часу, цифрових трансформацій та освітніх нерівностей. Таке дослідження дозволить доповнити існуючі уявлення про впровадження ШІ у вищій освіті, зокрема з урахуванням реального досвіду, потреб і стратегій студентської молоді.

Представлене дослідження практик використання студентами ШІ у навчанні та повсякденному житті, було проведене у березні 2025 року^{III}, і є лише початковим етапом більш масштабного вивчення практик використання штучного інтелекту у вищій школі. Його мета – виявити та описати основні стратегії, мотивації та бар'єри, пов'язані із застосуванням ШІ в навчальному процесі та за його межами. У фокусі дослідження – студентський досвід як динамічний і контекстуально зумовлений соціальний феномен, що потребує якісного вивчення з урахуванням особистісного та ситуаційного виміру. Метод збору даних – напівструктуровані інтерв'ю із студентами факультету соціології різних рівнів освітньої підготовки (7 інтерв'ю із представниками першого і третього курсів бакалаврату та другого курсу магістратури), що дозволило поєднати фіксовану тематичну рамку з відкритістю до індивідуального досвіду та смислів, які надають студенти своїм практикам використання ШІ. Отримані результати не претендують на репрезентативність, однак становлять важливу основу для подальшого

^{III} Матеріали глибинних інтерв'ю були зібрані студентами 3-го курсу ОР бакалавр ОП «Соціологія» факультету соціології КНУ імені Тараса Шевченка в межах вивчення дисципліни «Соціологія масових комунікацій»

розгортання масштабнішого дослідження, що дозволить краще зрозуміти соціальні особливості цифрової трансформації в українській вищій освіті.

Структура інтерв'ю була побудована за трьома тематичними блоками, кожен з яких дозволяв дослідити різні аспекти студентського досвіду використання штучного інтелекту. Така структура дозволила дослідити як практичний, так і смисловий вимір студентського досвіду, виявити суперечності, індивідуальні стратегії та ціннісні орієнтації студентства.

Перший блок питань був пов'язаний із загальним уявленням студентів про ШІ – який образ штучного інтелекту сформувався, які асоціації, очікування чи побоювання з ним пов'язані. Також з'ясовувалося, чи цікавляться респонденти принципами роботи ШІ, і наскільки глибоке їхнє розуміння технології його роботи. Результати інтерв'ю засвідчили, що штучний інтелект сприймається студентством насамперед як асистент, що допомагає зекономити час, спростити навчальні завдання та організувати повсякденну діяльність. Для багатьох ШІ – це «просунутий пошуковик», здатний швидко знайти, узагальнити й адаптувати інформацію під потреби користувача. Водночас технічний бік роботи ШІ залишається для більшості респондентів непрозорим: вони зізнаються, що не розуміють, як саме він функціонує, і не надто цікавилися механізмами його роботи. Натомість основна увага зосереджена на наслідках і можливостях, які ШІ відкриває у навчанні та повсякденному житті.

Питання другого блоку фокусувалися на досвіді використання ШІ, емоційних реакціях, а також конкретних освітніх завданнях, для виконання яких студентство використовує ці інструменти. Обговорювалося також, як ШІ впливає на навчальний процес, зокрема на самостійну роботу, підготовку до занять, участь у комунікації тощо. На основі інтерв'ю можна виокремити три основні сфери застосування ШІ студентством: побут, навчання та комунікація. Студенти активно використовують ШІ для пошуку повсякденної інформації (наприклад, конвертація одиниць виміру), організації харчування (створення списків покупок, рецептів, розрахунків пропорцій), питань здоров'я та генерації зображень для особистих чи креативних потреб. Сфера навчання охоплює найширше використання ШІ: від структурування та пояснення великих текстів, пошуку джерел, інтерпретації складних термінів і тем, до підготовки аналізу даних, а також написання коду для навчальних проєктів і завдань. Найцікавішим виявилось використання ШІ у сфері комунікації. Доволі часто студенти звертаються до ШІ як до віртуального співрозмовника, щоб почути сторонню думку, отримати підтримку, поділитися думками або просто розважитися в неформальній обстановці. Таким чином, ШІ виконує функції інструменту, порадирика та співрозмовника, органічно інтегруючись у повсякденне та навчальне життя студентства.

У завершальному тематичному блоці питань вивчалось, наскільки використання ШІ стало загальноприйнятим явищем серед студентства, які існують застереження або сумніви щодо його застосування, а також як респонденти бачать майбутнє ШІ в освіті та суспільстві загалом. Студенти загалом позитивно ставляться до використання штучного інтелекту і не

приховують його застосування в освітньому процесі – обговорення досвіду з ChatGPT чи іншими інструментами є звичною практикою в студентському середовищі. Більшість респондентів зазначають, що майже всі студенти у тій чи іншій формі користуються ШІ. Водночас відчувається опосередкований тиск з боку академічного оточення: ті, хто намагається виконувати завдання самостійно, порівнюючи себе з іншими, нерідко відчувають неповноцінність або невпевненість, особливо коли бачать швидкі й ефектні відповіді однокласників, створені за допомогою ШІ. Проте опитані студенти не готові відмовитися від ШІ, адже вбачають у ньому інструмент, який економить час і вирівнює шанси, особливо в умовах зростаючого академічного навантаження. Поширена думка: якщо більшість використовує ШІ і має такі самі оцінки, то немає сенсу витрачати більше зусиль на повне самостійне опрацювання матеріалу.

Попри широке використання штучного інтелекту в навчанні, студенти не завжди почуваються з цим комфортно. Деякі з них зізнаються, що відчувають сором, коли звертаються до ШІ з простими запитаннями, які, на їхню думку, могли б вирішити самостійно. Виникає внутрішній конфлікт між прагненням до самостійності й спокусою отримати швидку відповідь. Також студенти іноді відчувають себе лінивими або недостатньо старанними, порівнюючи себе з уявним ідеалом «сумлінного» навчання без технологічної допомоги. Ці переживання свідчать про наявність моральних та етичних дилем, у яких ШІ одночасно сприймається як необхідний інструмент і як джерело внутрішнього дискомфорту.

Отже, за результатами дослідження можна зрозуміти, що вже на даному етапі розвитку технологій, ШІ глибоко інтегрований у студентське життя, охоплюючи не лише освітню, а й побутову та комунікативну сфери. Студенти використовують його як універсальний інструмент – від структуризації навчального матеріалу до генерації рецептів і пошуку емоційної підтримки. Використання ШІ серед студентів стало майже нормою – більшість учасників інтерв'ю вказують, що ним користуються практично всі, і це не сприймається як щось неприйнятне або заборонене в студентському середовищі. Разом із цим, як показало дослідження, існує неформальний тиск щодо використання ШІ, зумовлений порівнянням себе з однокласниками. Студенти, які намагаються діяти самостійно, часто відчувають себе менш ефективними або «відсталими», що підштовхує до використання ШІ навіть тих, хто має внутрішні сумніви. Саме тому студентство не готове відмовлятися від ШІ, оскільки вважають його інструментом оптимізації зусиль в умовах обмеженого часу й високих вимог. Рівень довіри до ШІ часто вищий, ніж розуміння його принципів роботи. Отже, актуальною є потреба у відкритому обговоренні етичних меж, правил і цінностей використання штучного інтелекту у вищій освіті – як серед студентів, так і в освітніх інституціях загалом. Ці висновки підтверджують, що подальші дослідження студентського досвіду використання ШІ мають важливе значення для формування відповідальної, реалістичної та інклюзивної цифрової політики у сфері освіти.

ЛІТЕРАТУРА

1. Copeland, B. (2025, February 17). *Artificial intelligence*. *Encyclopedia Britannica*. <https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence>
2. Детектор медіа. (2025, June 10). *Індекс медіаграмотності працівників сфери освіти*. *Детектор медіа*. <https://www.detector.media/infospace/article/241564/2025-06-10-indeks-mediagramotnosti-pratsivnykiv-sfery-osvity/>
3. Digital Education Council. (2024, August 7). *How students use AI: The evolving relationship between AI and higher education*. <https://www.digitaleducationcouncil.com/post/how-students-use-ai-the-evolving-relationship-between-ai-and-higher-education>
4. Kantar Ukraine. (2024, March 21). *Мистецтво чи розвага: ставлення українців до GenAI*. *Kantar*. <https://www.kantar.com/ua/inspiration/advertising-media/ukrainians-about-genai>